

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

DIÁLOGO ENTRE A ARTE E A LINGUAGEM: A SEMANA DA ARTE MODERNA E A EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA NO PIBID

Guilherme José Barros da Silva – UPE (guilherme.jbsilva@upe.br)
E-mail para contato: guilherme.jbsilva@upe.br

Eixo Temático: Eixo 3 – Língua Portuguesa: Políticas e Práticas no Ensino
DOI: 10.5281/zenodo.11137085

RESUMO

O ensino de língua portuguesa com enfoque na Semana da Arte Moderna desempenha um papel vital no desenvolvimento cognitivo, emocional e social dos alunos, nesse contexto, a arte moderna oferece uma oportunidade para explorar não apenas conceitos estéticos, mas também contextos históricos, culturais e sociais. Este projeto propõe uma análise da integração entre teoria e prática no ensino da arte moderna em sala de aula, onde serão discutidos os resultados de uma experiência didática que buscou explorar o contexto sociocultural e econômico, além de promover atividades práticas de criação artística inspiradas nos principais artistas desse movimento. Sendo motivado pela necessidade de dinamizar as aulas de Literatura no Ensino Médio, visando o protagonismo do aluno no processo de ensino-aprendizagem, e pela relação entre Língua Portuguesa e Arte. Seu objetivo é aproximar os alunos da Semana de Arte Moderna de 1922, um marco no Modernismo e na arte brasileira, baseando-se nos estudos de Cosson (2014), Ferraz e Fusari (1999), Fleith (2001).

Palavras-chave: Ensino. Modernismo. Prática pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto é resultado de uma prática pedagógica conduzida pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid), desenvolvida na escola Estadual Dom Carlos Coelho, com foco na turma do 3º ano C.

A temática surgiu da necessidade de proporcionar aulas dinâmicas que dialoguem com várias áreas do conhecimento, especialmente para alunos que buscam ser protagonistas em seu processo de ensino-aprendizagem. A forte relação entre a Língua Portuguesa e a Arte foi fundamental para essa escolha, visando aproximar os alunos do que ficou conhecido como a Semana de Arte Moderna de 1922, um marco no Modernismo brasileiro e na literatura nacional.

Em seu livro "Letramento Literário: teoria e prática" (2014), Cosson propõe uma sequência básica composta por quatro passos, onde esses passos visam permitir que o texto literário seja explorado em toda a sua plenitude, proporcionando sentido às atividades escolares propostas nas aulas de literatura. A sequência é constituída por:

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

motivação, introdução, leitura e interpretação. Por fim, o autor sugere formas de avaliação que vão além da abordagem tradicional baseada em perguntas e respostas simples, as quais apenas confirmam se o estudante leu a obra, sem necessariamente gerar a reflexão.

A expressão artística é uma forma diversificada pela qual os seres humanos se comunicam com o mundo utilizando o desenho como uma dessas formas, Fleith (2001), afirma que "um clima em sala de aula em que a experiência de aprendizagem seja prazerosa", enfatiza a importância de o professor possibilitar que os alunos pensem, elaborem ideias, expressem pontos de vista e tomem decisões, valorizando a criatividade, encarando o erro como parte integrante do processo de aprendizado levando em conta os interesses e habilidades, proporcionando oportunidades para que cada indivíduo reconheça seu potencial criativo.

A arte se configura como uma disciplina rica em potencialidades para interação com o ensino da Língua Portuguesa, uma vez que demanda investigação para a produção de obras pessoais, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

De acordo com Ferraz e Fusari (1999), "A arte se constitui de modos específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao interagirem com o mundo em que vivem, ao se conhecerem e ao conhecê-lo." Ou seja o desenvolvimento da criatividade em seres humanos requer o empenho e a prática de atividades artísticas no contexto educacional. Iniciou-se a aula abordando o conceito de arte, fomentando uma reflexão entre os alunos sobre suas percepções e experiências pessoais, além de provocar uma discussão sobre suas obras de arte favoritas.

2 METODOLOGIA

O diálogo enriqueceu o ambiente de aprendizagem, permitindo que os estudantes se expressassem e se conectassem de maneira mais pessoal com o conteúdo apresentado. Posteriormente, aprofundamos no contexto sociocultural e econômico da Semana da Arte Moderna, destacando os principais artistas desse período, despertando um interesse particular nos alunos quando foi apresentado as obras emblemáticas de Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Lasar Segall.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Essa escolha estratégica de artistas proporcionou uma conexão mais direta com o material, gerando discussões mais aprofundadas e reflexões sobre a influência desses criadores no cenário artístico da Semana da Arte Moderna.

Foi perceptível o envolvimento crescente da turma, especialmente quando exploramos as contribuições artísticas desses renomados expoentes, proporcionando uma imersão mais profunda na riqueza cultural da época. O diálogo aberto e a interação estimulante permitiram não apenas a assimilação do conteúdo, mas também a ampliação do repertório artístico e cultural dos estudantes, promovendo uma experiência educativa enriquecedora. Em seguida, os alunos são organizados em grupos e recebem os materiais necessários, como papelão, cola, tesoura, tecido e grampeador. Cada grupo é orientado sobre suas funções específicas e o passo a passo para a criação das telas.

Os alunos começam demarcando o papelão com lápis, folha de papel e régua, e realizam o corte de uma das bordas. Em seguida, aplicam cola nas bordas e depois na parte superior e inferior do papelão, colando o tecido sobre ele para criar a base da tela.

Após a conclusão das telas, estas são deixadas para secar em uma área ensolarada da sala. Os alunos são incentivados a observar e discutir os resultados obtidos, comparando suas telas com as obras do movimento modernista.

Como tarefa de casa, os alunos são solicitados a pesquisar obras do movimento modernista e selecionar uma para realizar uma releitura na próxima aula. Na aula seguinte, os alunos apresentam suas releituras, explicando suas escolhas artísticas e como se inspiraram no modernismo.

A avaliação foi realizada de forma contínua, observando a participação dos alunos, a compreensão do movimento modernista e a criatividade demonstrada em suas telas e releituras. Essa metodologia visa não apenas ensinar sobre o modernismo, mas também estimular a criatividade, a colaboração e a apreciação da arte, permitindo que os alunos experimentem o processo artístico e desenvolvam uma compreensão mais profunda da arte moderna.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do projeto revelaram que a integração entre teoria e prática no ensino da arte moderna demonstrou ser eficaz na promoção da aprendizagem

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

significativa e engajadora. Durante a exposição teórica, os alunos demonstraram um aumento no interesse e curiosidade em relação ao contexto histórico e cultural da Semana da Arte Moderna, com destaque para o interesse especial nas obras de artistas como Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Di Cavalcanti e Lasar Segall. A atividade prática de criação artística também foi bem recebida pelos alunos, que apresentaram níveis elevados de criatividade e habilidade na produção de suas próprias obras, utilizando materiais simples como papelão, tecido e tinta.

A análise das obras coletadas dos alunos, também revelou que a atividade de pesquisa sobre obras do movimento modernista como tarefa de casa foi bem recebida pelos alunos, evidenciando um interesse genuíno em aprofundar seus conhecimentos sobre o tema.

Esses resultados sugerem que estratégias de ensino que combinam teoria e prática podem ser altamente eficazes para promover uma aprendizagem significativa e engajadora no campo da arte. Recomenda-se que educadores e pesquisadores continuem explorando e desenvolvendo abordagens pedagógicas que valorizem a integração entre teoria e prática, a fim de enriquecer ainda mais a experiência educacional dos alunos.

Figura 1. Processo de corte do tecido e papelão para confecção das telas de pintura.

Fonte: Barros, 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Figura 2. Resultado das telas com o tecido colado no papelão.

Fonte: Barros, 2023.

Figura 3. Pintura final dos alunos nas telas recicláveis.

Fonte: Barros, 2023.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática pedagógica descrita neste projeto, desenvolvida no contexto do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) na Escola Dom Carlos Coelho, evidencia uma abordagem interdisciplinar e centrada no aluno, visando promover um ensino-aprendizagem dinâmico e significativo. A escolha da temática que aborda a relação entre a Língua Portuguesa e a Arte, especialmente contextualizada na Semana de Arte Moderna de 1922, demonstra uma estratégia eficaz para engajar os alunos, conectando diferentes áreas do conhecimento e ampliando sua compreensão sobre o contexto histórico e cultural.

A aplicação da sequência básica proposta por Cosson, composta por motivação, introdução, leitura e interpretação, revela um planejamento pedagógico embasado em fundamentos teóricos sólidos, visando explorar o texto literário em sua plenitude e estimular a reflexão crítica dos alunos. A ênfase na avaliação como um processo que vai além da mera verificação do conteúdo lido, buscando instigar a reflexão e o pensamento crítico, evidencia uma preocupação com a formação integral dos estudantes.

Ao reconhecer a expressão artística como uma forma diversificada de comunicação e a importância de proporcionar um ambiente de aprendizagem prazeroso e estimulante, conforme enfatizado por Fleith, os educadores adotam uma abordagem pedagógica centrada no aluno, valorizando sua criatividade e incentivando sua participação ativa no processo de aprendizagem. A valorização da criatividade, a aceitação do erro como parte do processo de aprendizado e a consideração dos interesses e habilidades individuais são elementos essenciais para o desenvolvimento integral dos alunos.

Além disso, ao integrar a arte ao ensino da Língua Portuguesa, segundo as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), os educadores reconhecem o potencial da arte como uma ferramenta pedagógica para estimular a investigação, a expressão pessoal e o desenvolvimento da criatividade dos alunos. A abordagem inicial do conceito de arte, promovendo a reflexão e o diálogo entre os alunos sobre suas percepções e experiências pessoais, evidencia uma prática pedagógica que valoriza a diversidade de vivências e saberes dos estudantes, contribuindo para a construção de um ambiente de aprendizagem inclusivo e enriquecedor.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em síntese, o presente projeto pedagógico demonstra uma abordagem inovadora e eficaz, que integra diferentes áreas do conhecimento, valoriza a participação ativa dos alunos e estimula o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais fundamentais para sua formação integral como cidadãos críticos, criativos e autônomos.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018.

COSSON, Rildo. **Letramento literário: teoria e prática**. 2.ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2011.

FERRAZ, M. H. C. de Toledo. FUSARI, M. F. de Rezende; **Metodologia do Ensino da Arte**. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1999.

FLEITH, D. de S. **Criatividade: novos conceitos e idéias, aplicabilidade à educação**. Revista Cadernos de Educação Especial. Santa Maria, n. 17, p. 55-61, 2001.

GUIMARÃES, Leandro. **Pré-modernismo**. Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/literatura/pre-modernismo.htm>> Acesso em 29 mai. 2023.

JARDIM, E. (2022). **Apontamentos sobre o modernismo**. Estudos Avançados, 36(104), 7-16. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2022.36104.001>

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

VYGOTSKY, Lev.S. **La imaginacion y el arte en la infancia, (ensayo psicologico)**. Mexico, Ed. Hispanicas, 1987.

LÍTERABRASIL. **5 minutos sobre o: Pré-Modernismo**. Youtube, 15 jun. 2018. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=68IJyqO5gd8>>. Acesso em: 29 mai. 2023.

NASCIMENTO, Anderson. **Pré-Modernismo**. Globo Educação. Disponível em: <<http://educacao.globo.com/literatura/assunto/movimentos-literarios/pre-modernismo.html>>. Acesso em: 29 mai. 2023.

RIBEIRO, M. A. (2008). **O modernismo brasileiro: arte e política**. ArtCultura, 9(14). Recuperado de <https://seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/1452>.